

Aproximación al logro de los ODS (Agenda 2030) a partir del álbum ilustrado: análisis de percepciones entre profesionales de bibliotecas públicas españolas¹

Approach to the Achievement of the SDGs (Agenda 2030) from Picturebooks: Analysis of Perceptions among Spanish Public Library Professionals

CONCEPCIÓN MARÍA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

Universidad Internacional de La Rioja

España

concepcionm.jimenez@unir.net

(Recibido: 21-11-2024;
aceptado: 02-05-2025)

Resumen. El álbum ilustrado es un género literario cuya fuerza comunicativa, basada en la combinación entre texto e imagen, radica en su capacidad para representar la realidad social a partir de diferentes temáticas relacionadas con los ODS para todo tipo de lectores². El objetivo principal de este estudio es determinar las percepciones de los profesionales de las bibliotecas públicas españolas sobre el logro de los ODS a partir de la lectura del álbum ilustrado dada la función democratizadora y la relevancia de estas instituciones como agentes clave de transformación y desarrollo social, tal y como marca la Agenda 2030. La inexistencia de instrumentos específicos determinó la elaboración de un cuestionario *ad hoc* de escala Likert de cinco puntos –validado previamente por un grupo de expertos– sobre veintidós ítems para evaluar las percepciones de 220 participantes. Los resultados revelan que, aunque los profesionales de bibliotecas públicas sí reconocen la necesidad de aplicar estrategias para el logro de los ODS, su conocimiento general sobre acciones encaminadas a su consecución a partir de la vinculación de los dos conceptos analizados no es suficiente. Se concluye que estamos ante un estudio que

supone un punto de partida para implementar prácticas reflexivas y determinantes de carácter transformador desde los álbumes ilustrados que respondan, además, a las demandas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la biblioteca pública.

Palabras clave: biblioteca pública; agenda 3030; objetivos de desarrollo sostenible; álbumes ilustrados; estrategias de lectura.

Abstract. The picturebook is a literary genre whose communicative strength, based on the combination of text and image, lies in its ability to represent social reality from different themes related to the SDGs for all types of readers. The main objective of this study is to determine the perceptions of Spanish public library professionals on the achievement of the SDGs based on the reading of the picturebook, given the democratizing function and the relevance of these institutions as key agents of social transformation and development, as set out in the 2030 Agenda. The lack of specific instruments led to the development of an *ad hoc* five-point Likert scale questionnaire, previously validated by

¹ Para citar este artículo: Jiménez Fernández, C. (2025). Aproximación al logro de los ODS (Agenda 2030) a partir del álbum ilustrado: análisis de percepciones entre profesionales de bibliotecas públicas españolas. *Alabe* 32. DOI: 10.25115/alabe32.10274

² Con la intención de hacer la lectura de este estudio lo más sencilla posible, se ha evitado el uso del masculino y femenino en todos aquellos términos que permiten las dos posibilidades. De esta manera, se hace uso del masculino sin ninguna intención discriminatoria y sí aplicando la ley lingüística de economía expresiva expuesta por la RAE.

a group of experts, on twenty-two items to assess the perceptions of 220 participants. The results reveal that, although public library professionals do recognize the need to implement strategies for the achievement of the SDGs, their general knowledge of actions aimed at their attainment based on the linkage of the two concepts analyzed is not sufficient. It is concluded that this study is a starting point

to implement reflective and decisive practices of a transformative nature from picturebooks that also respond to the demands of the 2030 Agenda for Sustainable Development in the public library.

Keywords: *public library; 2030 agenda; sustainable development goals; sgds; picturebooks; reading strategies.*

1. Introducción

La contribución principal de la educación literaria según Colomer (2005) se centra en la *formación de la persona*, una formación que aparece totalmente vinculada a la construcción de la sociabilidad y valores culturales a través de la confrontación con los textos. Estos aspectos, como señalan Martínez-Carratalá et al. (2023), deben atender al dinamismo con el que cada cultura establece unos determinados valores con los que regir su convivencia y comportamiento. Así, en la actualidad, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en 2014 por las Naciones Unidas y recogidos en la Agenda 2030, los que plantean como novedad la necesidad de realizar cambios para hacer frente a posibles problemas y desafíos existentes en ese sentido. En esos cambios, la literatura adquiere un papel esencial y activo para el cumplimiento de esos ODS y la concienciación de la sociedad. El objetivo de este estudio se centra en aproximar estos argumentos que ya establece la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015) a partir del uso del álbum ilustrado –una de las manifestaciones literarias que permite llegar a diferentes públicos– en las bibliotecas públicas españolas, como instituciones que son una fuente de oportunidades para todos, además de ser capaces de mitigar diferencias, de ofrecer recursos de forma gratuita y de contar con un sistema de articulación que les permite llegar a todos los núcleos de población, lo que las convierte en un agente democrático y un sólido aliado de los ODS (IFLA, 2013; Aperribay-Bermejo et al., 2023).

Los ODS se enunciaron atendiendo a un conjunto de compromisos (diecisiete objetivos concretamente) de alcance universal o planetario centrados en cuestiones fundamentales como son el bienestar de las personas, la preservación del planeta y la ecología o la eliminación de la desigualdad, el hambre y la pobreza o el desarrollo próspero y pacífico. Los diecisiete ODS (Figura 1), de manera global, representan el camino hacia el desarrollo sostenible centrado en vertientes tanto sociales como económicas y ambientales. Esas metas se basan en la acción común a través de la participación de diferentes actores que van desde el sector privado (empresas), profesionales académicos y gobiernos hasta la acción individual o colectiva a través de estrategias que fomentan esa participación. Los diecisiete ODS son los siguientes:

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU)

El que esos objetivos se denominen sostenibles suponen, que se aglutinen las tres dimensiones de desarrollo sostenible: social, económica y ambiental (Novalbos, 2020) por lo que este modelo hace que la Agenda 2030 dirija su actuación hacia cinco ejes o hacia las llamadas “5P” en los que se pueden clasificar y enmarcar los diecisiete ODS:

1. Personas: 1, 2, 3, 4 y 5
2. Prosperidad: 7, 8, 9, 10 y 11
3. Planeta: 6, 12, 13, 14 y 15
4. Paz: 16
5. Alianzas para lograr los objetivos: 17

Este proceso cobra especial importancia en la biblioteca y así se manifiesta en el documento que publicó la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas) tras la puesta en marcha de la Agenda 2030 y que lleva por título “Las bibliotecas y la implantación de la Agenda 2030 de la ONU”. En este documento se recogen “herramientas es apoyar las actividades que propugnen la inclusión de las bibliotecas y del acceso a la información como parte de los planes nacionales y regionales de desarrollo los cuales ayudarán a cumplir la Agenda 2030 de la ONU” ya que “las bibliotecas tienen que demostrar ahora que pueden impulsar el progreso en toda la Agenda” (IFLA, 2015: 1). Tanto es así, que un año más tarde, en 2016, la IFLA vuelve a publicar otro documento titulado “Acceso y oportunidades para todos: cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas” en el que corrobora que “el acceso público a la información permite a las personas tomar decisiones informadas que pueden mejorar sus vidas” (IFLA, 2016: 3). Igualmente, este interés por trabajar en el papel de las bibliotecas como aliadas para lograr los ODS queda manifiesto en el Grupo de Trabajo “Bibliotecas y Agenda 2030” del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.

Por todos estos motivos, en este artículo se vinculan los ODS con la lectura de álbumes ilustrados, uno de los géneros más empleados desde las primeras edades que en la actualidad vive un momento de plenitud (Borda, 2024; Durán, 2009; Hennebutte, 2018; Martínez-Carratalá et al., 2023; Pérez et al. 2023). Definido como “un medio literario utilizado para contar historias, su particularidad recae en la relación imagen-texto que existe, donde estos dos elementos interactúan entre sí y se complementan para contar una misma historia” (Sarzoza y Valarezo, 2023: 128), el álbum ilustrado, además, se caracteriza por su alto grado de iconicidad, su potencial para la promoción de los ODS, su idoneidad para promover una ciudadanía democrática, por la cantidad y diversidad de temas y títulos publicados en español, por sus posibilidades expresivas y por su carácter multimodal (Martínez-Carratalá et al., 2024; Peña et al., 2023; Ruiz-Guerrero y Molina-Puche, 2021; et al., 2017; Selfi Serafini, 2014; Vara, 2016) por lo que su uso en la biblioteca lo convierte en un soporte óptimo para impulsar el proceso de socialización y el Desarrollo Sostenible.

Aunque el álbum ilustrado ha sido estudiado desde diferentes perspectivas (Arizpe y Styles, 2004; Arizpe, 2013; Colon y Taberner, 2018; Gonçalves-Pereira, 2018; Hirst y Wilkinson, 2022; Pujol y Graell, 2023; Sipe y Pantaleo, 2012; Van der Linden, 2015) quizá porque los ODS son de creación reciente, se detecta un déficit de estudios que se ciñen a la lectura de álbumes ilustrados para trabajar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en las bibliotecas aplicando un planteamiento global desde toda la Agenda 2030.

Por todo ello, resulta necesario emprender investigaciones que sirvan de punto de partida para implementar acciones reflexivas y propositivas de carácter transformador a partir de la lectura de álbumes ilustrados en las bibliotecas y que también respondan a las demandas de la Agenda 2030.

Los objetivos de este artículo se centran, por tanto, en:

- Conocer la percepción de los profesionales de las bibliotecas públicas españolas sobre la aproximación a los ODS a partir de los álbumes ilustrados en su labor como mediadores entre la lectura y su potencial lector.
- Identificar la percepción de los profesionales de bibliotecas sobre si el álbum ilustrado se manifiesta como recurso productivo para lograr la consecución de los ODS.
- Determinar qué criterios de selección son los más utilizados a la hora de adquirir álbumes ilustrados para trabajar los ODS en las bibliotecas.
- Explorar cuáles son los ODS con los que las bibliotecas se identifican más como agentes de Desarrollo Sostenible y transformación social
- Determinar el grado de implicación/compromiso de las bibliotecas públicas en cuanto a acciones orientadas hacia el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los ODS.

2. Metodología

A continuación, describimos la metodología de análisis realizada, identificando los participantes y los instrumentos utilizados.

2.1. Participantes

La muestra está conformada por 220 profesionales de bibliotecas públicas de España (Tabla 1) cuyos datos de contacto se tomaron del Directorio de bibliotecas españolas del Ministerio de Cultura a fecha de junio de 2024 evidenciándose que los participantes, principalmente, se encuentran en un rango de edad superior a los 45 años (78,63%) y el género con el que más se identifican es el femenino (81,36%). En referencia al nivel de estudios, la gran mayoría cuenta con una diplomatura, licenciatura, grado o máster (88,63%), seguido de participantes con bachillerato (9,54%) y con un doctorado (1,81%).

Tabla 1. Características de los participantes

Atributo	Variables	Frecuencia	Porcentaje
Género	Femenino	179	81,36
	Masculino	38	17,27
	N/C	3	1,36
Edad	25-34	4	1,81
	35-44	43	19,54
	+ de 45	173	78,63
Nivel de estudios	Bachillerato	21	9,54
	Diplomado/Licenciado/Graduado	195	88,63
	Doctorado	4	1,81

Fuente: elaboración propia

Estos datos proporcionan una visión general del perfil de profesionales de bibliotecas españolas que participaron en la encuesta.

2.2. Instrumento utilizado y validación mediante juicio de expertos

La presente investigación se enmarca en las técnicas de investigación descriptiva para cuyo tratamiento se ha seguido un modelo de carácter mixto que incorpora ítems de tipo cuantitativo y cualitativo (Tashakkori y Teddlie, 2010), contando de esta forma con una visión más global sobre la cuestión planteada. La aplicación de un tipo de metodología no experimental se ha organizado en tres fases: la primera, centrada en la validación de una herramienta de análisis (cuestionario diseñado *ad hoc*); la segunda, enfocada en remitir por correo electrónico a los profesionales de bibliotecas públicas de España el cuestionario anónimo creado con el software de administración de encuestas Google Forms (<https://forms.gle/tHqSbPDJySQYFPGq6>); y la tercera, que se basaba en vaciar y analizar los datos obtenidos a partir de ese cuestionario o instrumento utilizado.

La recogida de los datos se ejecutó durante todo el mes de julio de 2024 a través del mencionado cuestionario elaborado *ad hoc* ya que se carecía de instrumentos previos

específicos para determinar las percepciones de los profesionales de las bibliotecas públicas españolas sobre el logro de los ODS a partir de la lectura del álbum ilustrado.

Asimismo, el diseño de ese cuestionario para la investigación cuantitativa se formuló a partir de veintidós ítems de los cuales diez corresponden a preguntas cerradas en las que los informantes debían elegir alguna de las opciones basadas en una escala tipo Likert de cinco puntos (siendo 1 el valor más bajo que expresa estar totalmente en desacuerdo, 3 es el valor neutro o indiferente y 5 el que expresa estar totalmente de acuerdo con la afirmación enunciada). En cuatro de esas preguntas se ofrece, además, una información relevante y cualitativa derivada de las respuestas a esas preguntas. A su vez, estas preguntas cerradas se dividieron en dos bloques: uno más general sobre aspectos relacionados con factores socioprofesionales o demográficos (nivel de estudios o número de habitantes de la localidad donde ejercen su labor como bibliotecarios de bibliotecas públicas); y otro más específico centrado en la percepción de esos profesionales de bibliotecas en torno los álbumes ilustrados contenidos en sus catálogos y las estrategias llevadas a cabo para el logro de los ODS a partir de la lectura de este tipo de manifestaciones literarias.

También, se integraron preguntas abiertas y de desarrollo -que nos ofrecen una información más amplia, cualitativa y relevante- para que los profesionales de bibliotecas pudieran indicar criterios de selección de álbumes ilustrados para el logro de ODS, tipo de actividades realizadas para trabajar esos objetivos a partir del álbum o asesoramiento recibido sobre Agenda 2030 entre otros aspectos.

El cuestionario ha sido validado por juicio de expertos seleccionados según criterios de variedad en la representación: trayectoria investigadora acreditada, especialización en el tema objeto de este estudio y diversidad geográfica. El grupo de experto lo formaron ocho personas entre docentes universitarios de centros públicos y privados, escritores de álbumes ilustrados, bibliotecarios y especialistas en el estudio del género álbum reconocidos a nivel nacional e internacional. Estos expertos confirmaron la idoneidad y claridad de los ítems incluidos en el cuestionario así como su coherencia y relevancia para llevar a cabo el estudio.

En dicho cuestionario se informaba a los profesionales de las bibliotecas de que su participación era voluntaria garantizándole el tratamiento totalmente confidencial de sus datos personales.

2.3. Resultados

Las primeras cuestiones del formulario giran alrededor de aspectos generales sobre indicadores que permiten conocer datos sobre los municipios donde ejercen su labor los bibliotecarios que han respondido a la encuesta (Figura 2). Esos datos muestran que la mitad de los profesionales (el 50%) trabaja en poblaciones que superan los 10.000 habitantes. Con un 18,2% de participantes que trabajan en poblaciones de 2.001 a 5.000 habitantes seguidos muy de cerca por los bibliotecarios que trabajan en poblaciones de menos de 2.000 habitantes con un 16,8% y, por último, aquellos que trabajan en poblaciones de 5.001 a 10.000 habitantes con un 15%.

Figura 2. Poblaciones donde ejercen su labor los profesionales de las bibliotecas

Fuente: elaboración propia

Resulta llamativo que, al cotejar los datos obtenidos de población y la titulación académica del profesional que trabaja en la biblioteca, se compruebe que, aunque casi la mitad de participantes que cuentan con estudios superiores trabajen en poblaciones de más de 10.000 habitantes (48,18%), y un 13,18% son profesionales que trabajan en poblaciones de 5.001 a 10.000 habitantes, son también muy numerosos los que teniendo esa titulación trabajan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes (29,08%). Este dato es significativo si recordamos que, según las diferentes normativas bibliotecarias con las que cuentan algunas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002), Autónomas españolas, las poblaciones que *deben* contar con un profesional con una titulación mínima del grupo B (A2), son las que superan los 5.000 habitantes.

A partir de estos datos se continúa con el análisis de los resultados sobre las consideraciones de los participantes en cuanto a álbumes ilustrados contenidos en sus catálogos y estrategias para el logro de los ODS a partir de la lectura de esos álbumes. A la pregunta sobre si consideran que la presencia de álbumes ilustrados en sus catálogos es suficiente, sólo 31 (un 14%) afirmó que no contaban con este tipo de obras mientras que 146 (un 66,3%) respondieron lo contrario. Muy igualados son los porcentajes obtenidos en cuanto a si cuentan con un espacio reservado para los álbumes ilustrados en la biblioteca con un 50,5% que cuentan con ese espacio y un 49,5% que señalan que no. Sí que son la mayoría (el 61%) los bibliotecarios que afirman que los álbumes ilustrados de sus bibliotecas están dirigidos a lectores de cualquier edad. El resto de respuestas de ese bloque se pueden observar en la Tabla 2.

Tabla 2. Percepción y uso de los álbumes ilustrados para el logro de los ODS

ítem	Totalmente de acuerdo		De acuerdo		Ni de acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo		Totalmente de acuerdo	
	f.	%	f.	%	f.	%	f.	%	f.	%
Considero que el álbum ilustrado es suficientemente leído en la biblioteca	12	5,5	30	13,6	53	24	75	34	50	22,7
Conozco lo que es la Agenda 2030 y sus ODS	13	5,9	13	5,9	25	11,4	64	29	105	47,7
Valoro mi conocimiento sobre álbumes ilustrados con los que trabajar algunos de los ODS	16	7,3	26	11,8	67	30,5	79	36	32	14,5
Organizo actividades lectoras con álbumes ilustrados para el logro de los ODS	40	18,2	57	25,9	32	14,5	53	24	38	17,3
Considero que el álbum ilustrado representa una propuesta de interés para el logro de ODS en la biblioteca pública	3	1,40	3	1,40	27	12,3	77	35	110	50

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 2 se muestra que más de la mitad de los participantes (el 56,8%) indicaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el álbum ilustrado es un género suficientemente leído en las bibliotecas. Por otra parte, únicamente el 12% de los profesionales de bibliotecas desconoce lo que es la Agenda 2030 y sus ODS mientras que más de tres cuartas partes de los encuestados (76,8%) manifiesta conocerlos.

Un porcentaje llamativo entre quienes están de acuerdo o totalmente de acuerdo (50,4%) se deriva de las respuestas a la cuestión siguiente, cuando se les pregunta sobre el conocimiento de los álbumes ilustrados con los que poder trabajar los ODS en las bibliotecas públicas. A quienes afirmaron conocer esa producción editorial de álbumes ilustrados que pueden ser leídos y trabajados para lograr los ODS, se les preguntó por los criterios de selección seguidos para adquirir este tipo de obras en sus bibliotecas. Las respuestas, si bien son diversas, pueden agruparse en torno a diferentes razones: la temática del álbum (33%), las listas de selecciones relevantes (17,3%), los intereses de los usuarios (16%), las novedades editoriales (15,5%), las reseñas en blogs sobre literatura (11,8%) o las distinciones y premios recibidos (6%).

En la siguiente pregunta, relacionada con la organización de estrategias lectoras para el logro de los ODS a partir de la lectura de álbumes ilustrados, un 44% aseveró estar Totalmente en desacuerdo o en Desacuerdo frente al 41,4% que estaba De acuerdo o Totalmente de acuerdo. Un 14,5% afirmó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta cuestión. En virtud de estas respuestas, se le solicitó al grupo encuestado señalar -para aquellos casos en los que las respuestas fueran De acuerdo o Totalmente de acuerdo- qué objetivos (o indicadores de los ODS) suelen trabajar en esas actividades. Atendiendo a la clasificación de los ODS en función de las llamadas “52P”, los objetivos mencionados con mayor frecuencia mencionados por los bibliotecarios se enmarcan en el Eje 1 (Personas) haciendo hincapié, sobre todo, en la igualdad de género. A estas preferencias, le siguen significativamente algunos objetivos del Eje 2 (Planeta) centrándose en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. A estas opciones le siguen con bastantes frecuencias el Eje 3 de Prosperidad (sobre todo en la reducción de desigualdades). Con menos frecuencia, los bibliotecarios optan por realizar actividades de lectura con álbumes ilustrados para lograr los objetivos de los Ejes 4 y 5 (Paz y Alianzas para lograr los objetivos respectivamente).

De esta cuestión se concluye, como se ha señalado, que la mayoría de los participantes no utilizan el álbum ilustrado para llevar a cabo actividades que faciliten el logro de los ODS. Al profundizar en este aspecto y cotejar los datos obtenidos de diversas localidades, llama la atención que el porcentaje de participantes que llevan a cabo ese tipo de actividades con álbumes ilustrados en municipios con poblaciones entre 5.001 y 10.000 habitantes no supera el 7,2%, mientras que en las poblaciones con más de 10.000 habitantes, el porcentaje asciende al 17,2%. Al mismo tiempo, y aludiendo al nivel de estudios de los participantes, se observa que el 38% de los encuestado (equivalente a 85 personas), con nivel universitario, lleva a cabo actividades con álbumes ilustrados para el logro de los ODS frente al 2,72% (equivalente a 6 personas) de profesionales con título de bachillerato que lleva a cabo este tipo de estrategias.

La última cuestión tenía por objetivo conocer en qué grado los participantes consideraban que el álbum ilustrado representa una propuesta de interés para el logro de los ODS en la biblioteca pública; así pues, un 85% manifiesta estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta cuestión y un 12% de los encuestados está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con esta cuestión. Al solicitarles a estos últimos profesionales de bibliotecas los motivos por los que su valoración fue desfavorable, las respuestas más frecuentes se centraban en: escasez de presupuesto para la adquisición de este tipo de libros, falta de formación específica sobre como trabajar los ODS y animación a la lectura, falta de personal para realizar diferentes actividades, falta de difusión de este tipo de obras o desconocimiento de su potencial para lograr los ODS.

3. Discusión y conclusiones

A partir de los resultados obtenidos se atiende al objetivo de esta investigación que era conocer la percepción de los profesionales de bibliotecas públicas españolas en

relación con la vinculación entre la lectura de álbumes ilustrados y el logro de los ODS. Esta primera aproximación cuantitativa ha revelado que, precisamente, el conocimiento general de los bibliotecarios en torno a la vinculación de los dos conceptos analizados no es suficiente como para afrontar actividades lectoras acordes con el desarrollo sostenible, a pesar de que sí presenten una alta percepción sobre “la importancia y la necesidad de su aplicación para resolver los principales desafíos a los que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI” (Novalbos, 2020: 50) y sobre la falta de prácticas sistematizadas de inclusión de algún ODS en bibliotecas (Sellés y Martínez, 2021) para facilitar la consecución de los cambios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 en las bibliotecas públicas.

Por otra parte, como mediadores o intermediarios, los profesionales de bibliotecas mencionan la relevancia del uso de álbumes ilustrados aunque reconocen que la escasez presupuestaria y el desconocimiento de temáticas concretas sobre ODS en ese tipo de recursos con miras a llevar a cabo acciones que contemplen los objetivos de desarrollo sostenible organizando actividades que impacten positivamente en la comunidad (Sellés, 2020; Pereira et al. 2021). A pesar de las iniciativas de la IFLA o del Consejo de Cooperación Bibliotecaria ya citadas en la introducción sobre cómo pueden contribuir las bibliotecas a la Agenda 2030, se constata que esas iniciativas no están instaladas de forma permanente y sistemática entre profesionales y aún queda mucho trabajo de información y de formación para acercar al colectivo bibliotecario a esta temática. Tales conclusiones coinciden con las obtenidas en estudios recientes como los de Pereira et al. (2021); o Sellés y Martínez (2021) en los que se aborda la necesidad de lograr una mayor concienciación de los profesionales de bibliotecas que permita una correcta sistematización y planificación de acciones encaminadas al logro de ODS.

Basándonos en los resultados analizados, también se concluye que los bibliotecarios consideran que el álbum ilustrado es un tipo de libro suficientemente leído y conocido en sus bibliotecas. No obstante, una cuarta parte de los encuestados se inclinan hacia la opción de ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta cuestión lo que nos permite entrever que, varias bibliotecas no se anclan en experiencias o conocimientos suficientemente sólidos en cuanto a posibilidades y potencial de álbumes ilustrados por lo que acaban seleccionando la opción intermedia en esta pregunta.

Igualmente, se deduce, de los datos obtenidos según el nivel de estudios y la población donde los profesionales ejercen su labor, que el volumen poblacional de los municipios influye en la organización de esas actividades quizá porque el número de horas de apertura de las bibliotecas, el número de personas trabajando, el presupuesto o las ayudas económicas con las que se cuenta, la formación específica en Biblioteconomía y el tamaño de la colección siempre suele ser mucho mayor en municipios más grandes lo que favorece la realización de diferentes tipos de actividades con materiales distintos.

Como se ha señalado también en los resultados, el factor que ha tenido mejor comportamiento del estudio ha sido el vinculado a la percepción de los bibliotecarios en torno a la consideración de que los álbumes ilustrados representan una propuesta intere-

sante para trabajar alguno de los ODS en la biblioteca pública. Estos datos permiten afirmar que, en contra de lo que se pudiera pensar a partir de todo lo expuesto, para la muestra participante en este estudio la reflexión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se convierte en un aspecto central en su labor como bibliotecarios. Se confirma entonces que esa combinación de lenguajes (texto e imagen) propia de los álbumes ilustrados, es capaz de promover la reflexión y la crítica, aspectos fundamentales en las competencias para el desarrollo sostenible tal y como proponen Tilbury y Wortman (2004).

Aunque el índice de respuesta se considera, en general, relevante y satisfactorio (según el elevado número de profesionales de bibliotecas que contestan dando una visión del fenómeno estudiado) correspondiéndose a la realidad de las bibliotecas públicas españolas, en el futuro, sería interesante continuar con nuevas líneas de estudio sobre esta investigación comprobando si estos resultados son extrapolables a bibliotecas públicas de otros países hispanohablantes, bibliotecas escolares, universitarias o incluso bibliobuses. Las buenas prácticas obtenidas de estos estudios podrían difundirse entre los interesados en estas labores bibliotecarias llevando a cabo una guía de álbumes con los que poder trabajar de forma más concreta los ODS.

Igualmente, sería prometedor, que de acuerdo con lo indicado en el objetivo 17 (ODS, 17), se pudieran promover acciones conjuntas (alianzas comunitarias) con asociaciones profesionales, ONG, fundaciones y centros educativos para lograr una mayor visibilidad y un mayor número de participantes fortaleciendo también la cohesión social (ODS, 10) y estableciendo la biblioteca pública como un espacio clave para el desarrollo sostenible de toda la comunidad.

La Agenda 2030 supone una oportunidad que se ha de poner en valor y, para ello, las bibliotecas deben posicionarse como instituciones que garanticen ese futuro mejor como agentes de desarrollo sostenible. En este sentido, y metodológicamente, sería deseable realizar una encuesta previa sobre el conocimiento y percepción de los ODS y su vinculación con los álbumes ilustrados ampliando así el germen que consideramos que ha aportado este estudio.

Referencias

- Aperribay-Bermejo, M., Encinas Reguero, M. C., y Ibarluzea Santisteban, M. (2023). *Leer para un mundo mejor. Literatura Infantil y Juvenil y Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Tirant lo Blanch.
- Arizpe, E. y Styles, M. (2004). *Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales*. Fondo de Cultura Económica.
- Arizpe, E. (2013). Meaning-making from wordless (or nearly wordless) picturebooks: What educational research expects and what readers have to say. *Cambridge Journal of Education*, 43(2), 163-176. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2013.767879>
- Borda Crespo, M. I. (Coord.). (2024). *El álbum ilustrado: pasen y lean. Leer cuentos con palabras e imágenes*. Pirámide.
- Colomer, T. (2005). *Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela*. Fondo de Cultura Económica.
- Colón, M. J. y Tabernero-Sala, R. (2018). El álbum sin palabras y la construcción de una comunidad lectora en la biblioteca pública. *Ocnos: revista de estudios sobre lectura*, 17(3), 31-41. https://doi.org/10.18239/ocnos_2018.17.3.1796
- Durán, T. (2009). *Álbumes y otras lecturas. Análisis de los libros infantiles*. Octaedro.
- Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. IFLA (2013). *Declaración de la IFLA sobre Bibliotecas y Desarrollo*. IFLA. <https://www.ifla.org/es/publications/declaracion-de-la-ifla-sobre-bibliotecas-y-desarrollo/>
- Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. IFLA (2015). *Las bibliotecas y la implantación de la Agenda 2030 de la ONU*. IFLA. <https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries-un-2030-agenda-toolkit-es.pdf>
- Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. IFLA (2016). *Acceso y oportunidades para todos. Cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas*. IFLA. <https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-for-all-es.pdf>
- Gonçalves-Pereira de Araujo, H. T. (2018). A formação estética na criação artística do livro-imagem. *Perspectiva*, 36(1), 94-115. <https://doi.org/10.5007/2175-795X.2018v36n1p94>
- Hennebutte, A. (2018). Album ilustratua, jendartean magia eta lotura sortzeko gako bat. *Behinola. Haur eta Gazte Literatura aldizkaria*, 37, 42-45.

- Hirst, N. J. y Wilkinson, C. (2022). Student Authors, Children's Literature and Early Childhood Education for Sustainability: Findings from a Pedagogic Research Project. *International Journal of Early Childhood Environmental Education*, 9(1), 40-57.
- Martínez-Carratalá, F. A., Miras, S., Ballester Pardo, I., Martín-Martín, A., y De los Santos Álvarez, D. (2023). Aproximación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir del libro álbum en el profesorado en formación en Educación infantil". En R. Satorre Cuerda (ed.), *Nuevos formatos para el aprendizaje informal, ¿útiles para el formal?* (pp. 88-97). Octaedro.
- Martínez-Carratalá, F.A., Miras, S., y Rovira-Collado, J. (2024). Desarrollo de la alfabetización multimodal mediante álbumes sin palabras en el alumnado en formación docente en Educación Primaria, *RIE*, 42(2).
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002). *Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas*. <https://travesia.mcu.es/items/f34ba211-6c2d-4b76-aa34-a2676b89b847>
- Naciones Unidas (ONU) (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. ONU. www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
- Novalbos Ruiz, J. (2020). ¿Aplican las bibliotecas los objetivos de desarrollo sostenible?, ¿sí pero no? *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, 120, 38-100.
- Peña Zabala, M., Guerra Guezuraga, R., Camarero-Núñez, A. S., y Aberasturi Apraiz, E. (2023). Álbum ilustrado, de continente a contenido: una propuesta plástica en torno a los ODS en la formación inicial del profesorado de Educación Infantil. En M. Aperribay-Bermejo, M., M. C. Encinas Reguero, y M. Ibarluzea Santisteban, (Eds.), *Leer para un mundo mejor. Literatura Infantil y Juvenil y Objetivos de Desarrollo Sostenible*. (pp. 170-192). Triran lo Blanch.
- Pereira, A. P., Barbosa Ribeiro Fernades, O., Garparini, Z. A., y Paletta, F. C. (2021). Biblioteca pública como dispositivo de transformação social e a Agenda 2030. *Brazilian Journal of Information Science: Research trends*, 15, publicação contínua. <https://doi.org/10.36311/1981-1640.2021.V15.E02127>
- Pujol Valls M. y Graell Martín M. (2023). Children's rights and values in literature for young readers. *Revista Complutense de Educación*, 34(2), 243-252. <https://doi.org/10.5209/ceed.77265>
- Ruiz-Guerrero, L., Molina-Puche, S. (2021). El álbum como promotor del pensamiento crítico en Educación Primaria: una herramienta para su análisis. *Investigaciones Sobre Lectura*, 16, 51-74. <https://doi.org/10.24310/isl.v116.12897>
- Sarzosa Luna, M. P., Valarezo Guzmán, M. P. (2023). Importancia del álbum ilustrado como recurso para educar niños y niñas antirracistas. *TSAFIKI*, 21, 127-138. <https://doi.org/10.29019/tsafiqui.v13i21.1116>

- Selfa Sastre, M., Balça, A. y Costa, P. (2017). Biblioteca escolar, lectura y literatura infantil y juvenil: selección de títulos actuales en español y portugués (2005-2015), *Tejuelo*, 25, 5-34. <https://doi.org/10.17398/1988-8430.25.5>
- Sellés Carot, A. (2020). La Agenda 2030 como marco de acción y sensibilización para las bibliotecas. *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, 120, 8-21.
- Sellés Carot, A., Martínez González, B. (coords.) (2021). *La implicación de las bibliotecas españolas en la Agenda 2030. Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB). Grupo de Trabajo «Bibliotecas y Agenda 2030»*. Ministerio de Cultura y Deporte.
- Serafini, F. (2014). *Reading the Visual: An Introduction to Teaching Multimodal Literacy*. Teachers College Press.
- Sipe, L. y Pantaleo, S. (2012). (Eds.). *Postmodern Picturebooks. Play, Parody and Self-Referentiality*. Routledge.
- Tashakkori, A. y Teddlie, C. (Eds.). (2015). *Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research*. SAGE.
- Tibury, D. y Wortman, D. (2002). *Engaging People in Sustainability*. IUCN.
- Van der Linden, S. (2015). *Álbum[es]*. Ekaré.
- Vara, Alicia (2016). El tradicional tópico de la muerte en el aula de educación infantil: análisis de álbumes ilustrados. *Álabe* 14. <https://doi.org/10.15645/Alabe2016.14.8>

4. ANEXO (INSTRUMENTO VALIDADO)

Aproximación al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) a partir del álbum ilustrado en las bibliotecas públicas

Importante: se trata de un cuestionario

anónimo, por lo que no debe incorporar ni su nombre y apellidos ni su correo electrónico. Sus respuestas serán tratadas respetando la confidencialidad de los participantes. Recuerde que no hay respuestas verdaderas ni falsas, ni respuestas mejores o peores. La mejor respuesta es la más sincera por ello agradecemos infinitamente su participación.

Instrucciones: indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones con escala, teniendo en cuenta que se trata (en algunas cuestiones) de una escala tipo Likert de 5 puntos. Esos valores (**de 1 a 5**) se definen por su valor semántico en los extremos (1= **totalmente en desacuerdo** y 5= **totalmente de acuerdo**) siendo 3 el valor neutro (3=**indiferente**).

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Indique en qué tramo de edad se encuentra *

Marca solo un óvalo.

- Entre 18 y 24 años
- Entre 25 y 34 años
- Entre 35 y 44 años
- Más de 45 años

2. Por favor, señale el género con el que se identifica *

Marca solo un óvalo.

- Hombre
- Mujer
- Otro
- Prefiero no contestar

3. Nivel de estudios *

Marca solo un óvalo.

- ESO
- Bachillerato
- Diplomado/Licenciado/Graduado
- Máster en literatura infantil
- Máster en bibliotecas
- Doctorado

4. ¿Dónde ejerce su labor como bibliotecario/a? *

Marca solo un óvalo.

- Población de hasta 2.000 habitantes
- Población de 2.001 a 5.000 habitantes
- Población de 5.001 a 10.000 habitantes
- Población de más de 10.000 habitantes

5. ¿En qué provincia española trabaja? *

6. Considero que la presencia de álbumes ilustrados en el catálogo de mi biblioteca es suficiente *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

7. Si su respuesta anterior ha sido superior a 3, ¿cuenta con un espacio de referencia (reservado) para los álbumes ilustrados en su biblioteca? *

Marca solo un óvalo.

- Sí
 No

8. ¿A qué edades están dirigidos los álbumes ilustrados de su biblioteca? *

Marca solo un óvalo.

- De 3 a 6 años
 De 7 a 10 años
 De 11 a 13 años
 A lectores de cualquier edad

9. Considero que el álbum ilustrado es un tipo de libro suficientemente utilizado (o leído) por el público que acude a la biblioteca *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

10. Conozco lo que es la Agenda 2030 y sus ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

11. Si su respuesta anterior es superior a 3, ¿puede nombrar alguno/s de esos ODS? *

12. Valoro mi conocimiento sobre la producción editorial de álbumes ilustrados con los que se pueda trabajar alguno de los ODS en la biblioteca *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

13. Si su respuesta anterior es superior a 3 puntos ¿qué criterios de selección utiliza para adquirir este tipo de obras? *

Marca solo un óvalo.

- Novedades editoriales
- Temática
- Reseñas en blogs sobre literatura
- Distinciones o premios recibidos
- Lista de selecciones relevantes
- Otros *Salta a la pregunta 14*

Otros

14. ¿Puede indicar qué otros criterios de selección tiene en cuenta, por favor? *

15. Organizo actividades de animación a la lectura con álbumes ilustrados para contribuir al logro de alguno de los indicadores de las metas de los ODS *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

16. Si su respuesta anterior es superior a 3, ¿qué objetivos (o indicadores) suele trabajar en esas actividades y por qué? *

17. Utilizo otro tipo de libros diferente al álbum ilustrado para trabajar alguno de los ODS en mi biblioteca *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

18. Si su respuesta a la pregunta anterior fue superior a 3, indique cuáles *

19. Considero que los álbumes ilustrados representan una propuesta interesante para trabajar alguno de los ODS en la biblioteca pública *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

20. Si su respuesta anterior ha sido inferior a 3, ¿qué considera que sería necesario para trabajar con éxito los ODS utilizando los álbumes ilustrados en la biblioteca pública? *

21. Considero suficiente mi labor de asesoramiento a otros mediadores (maestros, familias...) sobre uso de un álbum ilustrado para trabajar los ODS *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

22. En general, considero que los álbumes ilustrados representan una propuesta interesante para trabajar alguno de los ODS en la biblioteca pública *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

¡Muchísimas gracias por sus respuestas!